

YASHIL

№10

Iqtisodiyot va taraqqiyot

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnik, ilmiy-ommabop jurnal

2
0
2
4

7491

ISSN: 2992-8982

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 983 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil 1-oktabrdan ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Abduraxmanov Kalandar Xodjavevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, «Nobel» mukofoti laureati

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari

Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati

Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori

Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori

Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro «Nordik» universiteti rektori

Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti

Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori

Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori

Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya

Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) «El-yurt umidi» jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi

Djudi Smetana, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Krissi Lyuis, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya

Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., «LUKOIL-Energoservis» Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti

Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Editorial board:

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International «Nordic» University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the «El-yurt umidi» fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Jurnalning ilmiyligi:

««Yashil» iqtisodiyot va taraqqiyot» jurnali
O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining
2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUASSIS: «Ma'rifat-print-media» MChJ

HAMKORLARIMIZ: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

МУНДАРИЖА

Инвестиции в образование – путь к устойчивому развитию.....	11
Синдаров Шерзод Эгамбердиевич, Розиматов Санжарбек Косимжон угли	
Rentabellik – biznes modelining iqtisodiy samaradorligining o‘lchovi sifatida.....	14
Normo‘minov Temurbek Sheraliyevich	
“Hududgazta’minot» AJda amalga oshirilgan loyihalar samarasi.....	19
Ergashev Muhibbek Aslam o‘g‘li	
Sug‘urta kompaniyalarida sug‘urta zaxiralari hisobini takomillashtirish.....	25
Najimova N.	
AQSH va xitoy tashqi savdosining rivojlanish tendensiyalari va miliy iqtisodiyotimizga ta’siri.....	29
Rahimboyeva Begoyim Doniyor qizi	
Baliqchilik xarajatlari va olingan mahsulotlar hisobini tashkil etishni takomillashtirish.....	36
Aitimbetov Amirbek Qoishibekovich	
O‘zbekistonda banklar faoliyatida raqamlashtirish loyihalarini tatbiq etishni qo‘llab-quvvatlash samaradorligini oshirish.....	43
Maxsadaliyeva Maftuna Tohir qizi	
Tijorat banklarida muammoli kredit (npl) qarzdorliklarini undirish jarayonlarini takomillashtirish istiqbollari.....	50
Ko‘makov Shavkat Norboevich	
Xodimlarga munosib mehnat sharoitlari yaratishning iqtisodiy samarasi.....	57
Tuychiyev Dusmurod Tuychiyevich.	
Korxonalarining innovasion faoliyatini boshqarish vositalarini shakllantirishning zaruriy shartlari.....	63
Akramboyev Azizbek Rustamjon ug‘li	
Mamlakatimizda turizm sohasida oliy ma’lumotli kadrlar tayyorlashni boshqarish xususiyatlari.....	69
Ochilov Akram Odilovich, Xamidova Mo‘tabarxon Abdumalik qizi	
Sug‘urtada investitsiya muhitini tashkil etish.....	76
O‘tashev Jahongir Burxonovich	
Forms and models of familyeconomy.....	82
Fayziyeva Mashhura Qosimovna	
Oliy ta’lim muassasalarida kreativ yondashuv strategiyalarini ishlab chiqish mexanizmlari.....	88
Rahimova Kutlibeka Ergashevna	
Построение интегрированной системы управления затратами предприятий.....	95
Алиева С.С.	

Роль средств массовой информации и коммуникации в развитии образования механизmlari.....	100
Алиакбарова Рушанабону Муродуллаевна	
Концептуальные основы повышения эффективности производства в национальной экономике Республики Узбекистан.....	106
Рахматова Наргиза Агзамовна, Нурмухаммадов Лазизбек	
Tijorat banklarida xalqaro pul o'tkazmalarini rivojlantirish yo'llari.....	116
Sodiqov Baxtiyor To'raqulovich	
Temir yo'l tarmog'ini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.....	125
Nasimov Shavkat Vasievich	
Tijorat banklarining kichik biznes subyektlarini kreditlash amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	132
Jalilov Baxodir Amiralievich	
Ekoturizmni rivojlantirishda ekologiyani muhofaza qilish: barqaror kelajak sari yo'l.....	138
Tirkacheva Farangiz Sur'at qizi	
O'zbekistonda xizmat ko'rsatish tarmoqlarini rivojlantirishda xorij tajribasi.....	145
Salomov Temurbek Boburmirzo o'g'li	
Bozor iqtisodiyoti sharoitida ishsizlik va inflyatsiya darajasini pasaytirish muammolari.....	152
Kamil Sharipov	
Sanoat korxonalarida mehnat sifati va samaradorligini oshirishda inson resurslarini boshqarish.....	159
Ergashev R.X., Ochilov A.O., Turaqulov O.O.	
Banklar likvidligi va kapitallashuv darajasining bank kredit kanali samaradorligiga ta'siri.....	164
Absalamov Akram Tolliboyevich	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotning rivojlanish tendensiyasi.....	173
Davronov Jahongir Ma'sud O'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida xizmatlar sohasining o'rni va uni yanada rivojlantirish yo'nalishlari.....	178
Berdiyev Anvar Abduraxmonovich	
Jamoat transporti xizmatlarining rivojlanishida olimlarning qarashlari.....	183
G'iyosidinov Boburbek Baxtiyor o'g'li	
Eco-marketing approaches for promoting green building materials through digital storytelling platforms.....	190
Koziyev Jalaluddin Alisher o'g'li	
Korxonada inson kapitalini rivojlantirish tizimi va konsepsiyasini takomillashtirish imkoniyatlari.....	197
Hamrokulov M.O.	

Роль инноваций в развитии электронной коммерции и цифровой экономики.....	207
Умарходжаева Зайнабхон Нодирхон кизи	
Korxonalarni qo‘llab quvatlashni moliyaviy mexanizmlarini takomillashtirish xorijiy davlatlarda misolida.....	211
Z.T.Mirzayev	
Tijorat banklari tomonidan uy-joylar qurilishini moliyalashtirishda qo‘llaniladigan usullar.....	221
Ziyayev Azamat Mirza o‘g‘li	
O‘zbekiston respublikasida auditorlik faoliyatining tashkiliy-huquqiy asoslari.....	229
Abdullaev Xurshidjon Nazrullo o‘g‘li	
Kosmik monitoring natijalari orqali raqamli qishloq xo‘jaligini boshqarishning zamonaviy jihatlar.....	239
Kamoliddin Madrahimov Ro‘zimbayevich	
Yengil sanoat korxonalarida eksport va import operatsiyalari hisobini takomillashtirish.....	247
Rasulova Zilola Abdig‘opparovna	
O‘zbekiston oliy ta‘lim muassasalarida talabalarga stipendiya va professor-o‘qituvchilarga ish haqi to‘lashning moliyaviy menejmentga ta‘siri.....	256
M.M.Tashxodjaev.	
« Понятие «туристский потенциал региона» : его характеристика и роль в социально-экономическом развитии дестинаций»	264
Очилов Акрам Одилович, Усманова Азиза Баходировна, Туракулов Ойбек Одил оглы	
Barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta‘minlash.....	272
Muxamedjanova Gulzoda Odilovna	
Soliq yuki soliq tizimining qanchalik samarali ekanligini aniqlovchi muhim mezon.....	278
To‘lakov Ulug‘bek Toshmamatovich	
Yaponiya iqtisodiyotining jadal rivojlanishi sabablari.....	287
Artikova Shoxida Ilyasovna	
Soliq imtiyozlarining samaradorligini baholash mezonlari.....	292
Akbarov Akmalxon Akrom o‘g‘li	
Xizmat ko‘rsatish sohasini samarali rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning roli.....	298
Mamurjon Abdivoxidov Avazxon o‘g‘li	
O‘zbekistonda raqamli iqtisodning shakllanishida aholi turmush arovonligining yaxshilanishi va bandligining ta‘minlanishi.....	307
Djurayeva Ruxsora Nematilloevna	
Investitsiya jozibadorligini oshirish yo‘llari.....	314
Olimbekov Odilbek Saidmurodovich	
Temir yo‘l tarmog‘ini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.....	322
Nasimov Shavkat Vasievich	

Oliy ta'limni moliyalashtirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	330
Yo'ldoshev Jahongir To'raboevich	
Iqtisodiyot va ekologiya muvozanati: barqaror taraqqiyotga yondashuv.....	337
Turdiyeva Iroda Ismoil qizi	
Kosmik monitoring natijalari orqali raqamli qishloq xo'jaligini boshqarishning zamonaviy jihatlari.....	342
Kamoliddin Madrahimov Ro'zimbayevich	
Zamonaviy sharoitda biznesning pr faoliyati maqsadi.....	350
Ergasheva Fotimaxon Ibragimovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida Tijorat banklarning qimmatli qog'ozlar bozorida faoliyati istiqbollari.....	355
Niyozmetov Doniyor Rejabbayevich	
Tijorat banklarining kichik biznes subyektlarini kreditlash amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	361
Jalilov Baxodir Amiralievich	
Инвестиции и их место в экономическом развитии страны.....	367
Махмаджанов Мухаммадали Музаффарович	
Global o'zgarishlar sharoitida raqamlashtirishning bank tizimiga ta'siri: muammo va yechimlar.....	373
Kutliyev Dilshod Orifovich	
Mintaqada mehmonxona xo'jaligida investitsiya samaradorligiga ta'sir etuvchi omillar.....	382
Jasur Berdiyev	
Mintaqa transport-logistika xizmatlari samaradorligini oshirish mexanizmlari va ularni takomillashtirish.....	387
Nargiza Eshqobilova	
Tadbirkorlik faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish va qo'llab-quvvatlash tizimi.....	392
samaradorligini baholash usuli	
Amonov Mehriddin Oromiddinovich	
Bank moliyaviy aktivlari - iqtisodiyotning tomiri sifatida.....	399
Mamarajabov Bobur Abduxakimovich	
Integration of trade marketing and e-commerce: how to combine online and offline sales channels.....	403
Mamatkulova Shaira Jalolovna	
Audit tekshiruvini rejalashtirishda ilg'or xorij tajribasi qo'llash imkoniyatlari.....	408
Akromov Shohrux Shuhrat o'g'li	
O'zbekiston yashil Iqtisodiyotining o'rni va uni rivojlantirish, shuningdek, yashil energetika.....	419
Sultonov Sirojiddin Normurolovich	
Biznes faoliyatini rivojlantirishga ta'sir etuvchi moliyalashtirish manbalari.....	427
Adilov Sherzot Shamilevich	

Soliq qonunchiligini raqamli iqtisodiyot sharoitiga moslashtirish.....433 Imomova Muhabbat Volnazarovna
Turizm sohasida madaniy meros obyektlaridan foydalanishning nazariy, uslubiy va konseptual asoslari.....441 Raupov G‘ayrat Soyibovich
“Raqamli tafovut” (digital divide) yondashuvi asosida destinatsiya jozibadorligini baholashning “raqamli tafovut indeksi” metodikasi.....449 S.R. Bobokalonov
O‘zbekistonda issiqlik energetikasini barqaror rivojlantirishda energetik tekshiruvlarni amalga oshirish strategik yo‘nalishlarini takomillashtirish.....458 Saitkamolov Muxammadxo‘ja Sobirxo‘ja o‘g‘li
Sog‘liqni saqlash tizimini rivojlantirishda “klaster” modelidan foydalanish samaradorligi.....469 Ubaydullayev Bekmurod Muborakovich
Зарубежный опыт повышения качества жилищно-коммунальных.....476 услуг и его применение в узбекистане Икромжон Йигиталиев
Sanoat korxonalarini boshqarishda innovatsion strategiyaning ilmiy-nazariy jihatlari.....483 Xusanova Malohat Mengnoronovna
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni innovatsion rivojlantirish xususiyatlari.....491 Abdulxakimov Sirojiddin Nurboy o‘g‘li
Ijtimoiy turizm subyektlarini identifikatsiyalashning ayrim jihatlari.....500 Rasulov Sherzod Ashirovich
Tijorat banklari tomonidan loyihalarni moliyalashtirishning intensivligini oshirish.....507 Abduraimova Nigora Abdugapparovna
Soliq tizimi modernizatsiyasining konseptual asoslarini takomillashtirish.....513 Nomazov Baxrom Bobomuradovich
Yashil iqtisodiyotni ta’minlashda oziq-ovqat xavfsizligining nazariy asoslari va uni baholashga ta’sir etuvchi ko‘rsatkichlar tahlili.....520 Samiyeva G.T.
Korxonalarda innovatsion-investitsion faoliyatni tashkil etishning dunyo tajribasi.....529 Taraxtiyeva Gulmira Kulbayevna
Kichik biznes muhiti va uning o‘zgarishi omillari.....537 Xasanboeva Naima Xasanboevn, Rashidov Rahmatullo A’lojonovich
Совершенствование нормирования оборотных средств предприятий сферы услуг.....543 Сайфиддинов Илхом Файзиддинович
Xo‘jalik yurituvchi subyektlar investitsiya loyihalarini moliyalashtirish tahlili.....549 Baxramov Abdulaziz Baxtiyorovich
Mamlakatimiz iqtisodiyotining rivojlanishida aholi mehnat migratsiyasining ahamiyati.....555 Djurayev Olimjon Narkulovich, Quziboyeva Nargiza Hamro qizi

Kichik biznesni rivojlantirishni integral baholash.....	561
Israilov Rustam Ibragimovich	
Marketing tadqiqotining asosiy xususiyatlari va bank kredit bozori segmentatsiyasi.....	568
Razzoqov Nozim Abdiroziqovich	
Совершенствование учета ремонта основных средств в нефтеперерабатывающих.....	573
предприятиях республики узбекистан Атабаева Замирахон Абдужалиловна	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari.....	580
Jo'raev Husan	
O'zbekistonda bozor iqtisodiyoti sharoitida menejmentning ahamiyati va roli.....	587
Berdiev Temurbek Maxmudullo o'g'li	
Inson kapitaliga investitsiya kiritish va undan foydalanish bo'yicha xalqaro tajriba.....	594
Abdikarimov Islombek Ibragimovich	
Tijorat banklarining qimmatli qog'ozlar bozorida investitsiya faoliyatining muhim jihatlari.....	605
Abiyev Davron Ilxomovich	
Milliy hunarmandchilik mahsulotlarini sotuviga ta'sir qiluvchi omillar tahlili.....	611
Ravshanova Gulchexra Ravshanovna	
Frilanserlik faoliyatini tashkil etish va rivojlantirish bo'yicha xorijiy davlatlar tajribalari.....	616
Lutpidinov Shuxrat Zakirdjanovich	
Kapital bozorini rivojlantirishda investitsiyaning o'rni.....	624
Mo'minov Shohijahon Suyun o'g'li	
Fond bozori orqali investitsiyalarni jalb etishni takomillashtirish	628
G'aniyev Axrorjon Norboy o'g'li	
“Hisob siyosatlarini, hisoblab chiqilgan baholardagi o'zgarishlar va xatolar” standartining qo'llanilishi.....	637
Mamajonov Akramjon Turgunovich	
Yuk tashuvchi avtotransport korxonalarida xizmat ko'rsatishning xususiyatlari.....	644
Ergasheva Muxabbat Abdusamatovna	
Mamlakatimiz iqtisodiyotining rivojlanishida aholi mehnat migratsiyasining ahamiyati.....	650
Djurayev Olimjon Narkulovich, Saidakbarov Jamshid Nematullo o'g'li	
Основная характеристика внебиржевого рынка ценных бумаг.....	656
Юлдашев Жамшид Аббарович	
Innovatsion boshqaruvning rivojlangan davlatlarda hududiy rivojlanishni boshqarish.....	665
bo'yicha tajribasi Muminov Fazliddin Xusniddin o'g'li	
Tasvirlarni ko'p yadroli signal prosessorlarida parallellashtirish algoritmlari.....	672
Samiyeva Maftuna	

Agrosanoatda kooperatsiya: xarakat va xarajatlar zanjirlarining uzviy muammolari.....	679
Ermatov Musojalil Komilovich	
O'zbekistonda inflyatsiyaga qarshi kurashishda samarali yo'llarni qo'llash choralari.....	684
Jumayev Muzaffar Mahmud o'g'li	
Qoraqolpog'iston respublikasida kichik biznes va tadbirkorlik faoliyatining iqtisodiy.....	689
ko'rsatkichlari tahlili Raimova Durdona Durdibay qizi	
Madaniylashgan qishloq xo'jaligi ekinlarining yovvoyi ajdodlaridan samarali.....	695
foydalanishning zarurati Xolliyev Sherali Baxtiyorovich	
O'zbekistonda yoqilg'i-energetika korxonalarini faoliyatini soliqqa tortish mexanizmini.....	700
Takomillashtirish Xomidov Tuyinboy	
The relevance and need to improve the management of higher education institutions.....	706
Raxmonov Azizbek Abdullajonovich	
Oilalarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida nazariy yondashuvlarning jamiyat taraqqiyotidagi o'rni va ahamiyati.....	712
Imomnazarov Hasan Ixtiyor o'g'li	
Tijorat banklarida depozit operatsiyalarini rivojlantirish imkoniyatlari.....	720
Xursanova Gulshan Ravshan qizi	
Audit tekshiruvini rejalashtirishda ilg'or xorij tajribasi qo'llash imkoniyatlari.....	726
Akromov Shohrux Shuhrat o'g'li	
Yashil bandlikni rivojlantirishning ilmiy asoslari.....	737
Mirzakarimova Muyassarxon Muminovna	
Iqtisodiyotni jadal rivojlantirish sharoitida sanoat korxonalarini xodimlarini boshqarishning dolzarb masalalari.....	749
Jo'raeva Nodiraxon Qurbonovna	
Сфера туризма и значение инвестиционной деятельности в ее развитии.....	757
Уткиржан Ахмедов	
Антикризисное управление на малых и средних фирмах (Европейский опыт)	764
Жиянов Бахриддин Ибрагимович	
Aksiyadorlik jamiyatlarida konsolidatsiyalashgan kapital o'zgarishi to'g'risida hisobot.....	770
tuzishning muommo va istiqbollari Eshonqulov Azamat Abdiraximovich	
Hududlarda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlanib borish tendensiyalari tahlili.....	775
Jo'rayev Lazizjon Egamberdievich	
Tijorat banklarida kredit portfeli risklarini boshqarishdagi muammolar va innovatsion.....	785
yondashuvlar Jurayeva Muhabbatxon Maxmudjon qizi	

Erkin iqtisodiy zonalarda loyiha boshqaruvini tashkil qilish.....	792
Matluba Soyibova, Dinara Abdikarimova	
O‘zbekiston mintaqalarida sanoat tarmog‘ini rivojlantirishning hududiy jihatlar.....	797
Matniyazova Iqboloy Baxramovna	
Mamlakatimizda marketingning rivojlanish istiqbollari: muammo va yechimlar.....	806
Mirzaeva Intizor Ergashevna	
O‘zbekiston chakana bank xizmatlari rivojlanishi va tijorat banklarining samaradorligiga ta‘siri.....	816
Tursunova Yulduz Xojayor qizi	
Aholi ish bilan samarali bandligining iqtisodiyot sohalari va tarmoqlari tarkibidagi o‘zgarishlarga.....	824
bog‘liqligi Alisher Tuychiyev Jurayevich, Yuldasheva Samarbonu	
Korxonalarda qaror qabul qilish masalalari.....	829
Ubaydullayev Lutfulla Xabibullayevich	
Buxgalteriya hisobida majburiyatlar va ularni tan olish mezonlari.....	835
Boltaev Abror Sayitmuradovich	
Tadbirkorlik sub’ektlariga ko‘rsatiladigan moliyaviy hisob-kitob xizmat turlarini.....	841
takomillashtirish yullari Abdurazakova Nargiza Rixsibaevna	
Aktivlar menejmenti tizimida amortizatsiya siyosati va uni muvozanatlashgan moliyaviy.....	845
barqarorlikni ta‘minlashdagi o‘rni Kurbonov Xayrilla	
Aksiyadorlik jamiyatlarining moliyaviy resurslarini samarali boshqarish yo‘llari.....	855
Xolboev Sayfullo Narzullaevich	
Qoraqalpog‘iston respublikasida aholini ichimlik suv ta‘minoti va oqova suv xizmatlari.....	861
bilan ta‘minlash masalalari Xalmuratov Kallibek Joldasbaevich	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlariga moliyaviy xizmatlar ko‘rsatishni takomillashtirish.....	871
G‘anieva Nozima Alijon qizi	
Pulli avtomobil yo‘llari loyihalari: ilg‘or tajribalar va ularni o‘zbekistonda qo‘llash.....	876
imkoniyatlari Rashidov Boburbek	
O‘zbekiston sug‘urta bozorini ekonometrik modellashtirish.....	881
Mirzayev Bobur Soyibjonovich	
Qishloq xo‘jaligi korxonalarida kapital qo‘yilmalar hisobining xususiyatlari.....	887
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Davlat ehtiyojlari uchun tovarlar xarid qilishning ilg‘or xorij tajribasi.....	894
G‘ofurov Temur Baxrom o‘g‘li	

O‘zbekistonda uy-joy siyosatining iqtisodiyotdagi o‘rni.....	901
Yuldosheva Shahribon Unvar qizi	
Tijorat bankining marketing va umumiy rivojlanish strategiyasi doirasida qisqa va.....	908
uzoq muddatli kredit siyosatini ishlab chiqish	
Razzoqov Nozim Abdiroziqovich	
Tijorat banklarining raqobatbardoshligini toshkent banklari misolida tahlil qilish.....	913
Shakhbozbek Ibodullaev	
Yashil bandlikni rivojlantirishning ilmiy asoslari.....	921
Mirzakarimova Muyassarxon Muminovna, Sotvoldiev Nurmuhammad Ne'matjonovich	
Analysis of factors influencing the performance indicators of consumer goods trade.....	932
Musayeva Shoirazimovna	
“Radioaloqa, radioeshittirish va televideniye markazi” dukining iqtisodiyotdagi o‘rni.....	937
va faoliyatida raqamli texnologiyalardan foydalanish mexanizmlari	
Xusanov Ulugbek Nishanovich	
Tijorat banklari faoliyatini baholashda bank balansi va uning tahlili ahamiyatini oshirish.....	942
Ruziyeva Gulchexra O'sarovna	
O‘zbekistonning to‘qimachilik sanoatida eksport salohiyatini oshira olish tendensiyalari.....	947
Otaxanova Umida Olim qizi	
Bilvosita soliqlar iqtisodiy mohiyati hamda huquqiy asoslari.....	952
Babajanov Davronbek Jumamuratovich	
O‘zini o‘zi band qilgan jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortishning ilmiy – nazariy asoslari.....	961
Navro‘zova Farog‘atxon Abduxamid qizi	
Роль фискальных инструментов в сокращении бедности в узбекистане.....	972
Усманова Азиза Алишеровна	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida kadrlar zaxirasini tayyorlash tizimlari.....	978
Turayeva Dinara Tulkunovna	

GLOBAL O'ZGARISHLAR SHAROITIDA RAQAMLASHTIRISHNING BANK TIZIMIGA TA'SIRI: MUAMMO VA YECHIMLAR

Kutliyev Dilshod Orifovich

Kadrlar malakasini oshirish va statistik tadqiqotlar instituti mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada statistik obyektivlik orqali raqamlashtirishning bank tizimiga ta'siri, uning moliyaviy inklyuzivlik, operatsion samaradorlik va mijozlar tajribasiga qo'shgan hissasi muhokama qilinadi. Shuningdek, sun'iy intellekt (AI), blokcheyn va mobil banking kabi texnologiyalar global miqyosda va O'zbekistonda moliya institutlarini qanday o'zgartirayotganiga e'tibor qaratiladi. Maqolada banklar duch keladigan muammolar, masalan, kiberxavfsizlik risklari va infratuzilmadagi bo'shliqlar ko'rib chiqiladi va moliyaviy inklyuziya va raqamli bank xizmatlarini yaxshilash uchun yechimlar taklif etiladi.

Kalit so'zlar: Raqamli banking, moliyaviy inklyuziya, bank ishida sun'iy intellekt, Blokcheyn texnologiyasi, operatsion samaradorlik, bank ishida kiberxavfsizlik, mobil banking, bankni raqamlashtirish, tranzaksiya tezligi, moliyaviy texnologiyalar (FinTech).

Аннотация. В этой статье рассматривается влияние цифровизации на банковскую систему через призму статистики, ее вклад в финансовую доступность, операционную эффективность и качество обслуживания клиентов. Он также сосредоточится на том, как такие технологии, как искусственный интеллект (ИИ), блокчейн и мобильный банкинг, меняют финансовые институты во всем мире и в Узбекистане. В статье рассматриваются проблемы, с которыми сталкиваются банки, такие как риски кибербезопасности и пробелы в инфраструктуре, а также предлагаются решения для повышения финансовой доступности и цифрового банкинга.

Ключевые слова: Цифровой банкинг, финансовая инклюзивность, искусственный интеллект в банковской сфере, технология блокчейн, операционная эффективность, кибербезопасность в банковской сфере, мобильный банкинг, цифровизация банковской сферы, скорость транзакций, финансовые технологии (FinTech).

Abstract. This article discusses the impact of digitization on the banking system through a statistical lens, its contribution to financial inclusion, operational efficiency, and customer experience. It will also focus on how technologies such as artificial intelligence (AI), blockchain and mobile banking are changing financial institutions globally and in Uzbekistan. The article examines the challenges facing banks, such as cyber security risks and infrastructure gaps, and suggests solutions to improve financial inclusion and digital banking.

Keywords: Digital Banking, Financial Inclusion, Artificial Intelligence in Banking, Blockchain Technology, Operational Efficiency, Cybersecurity in Banking, Mobile Banking, Banking Digitalization, Transaction Speed, Financial Technology (FinTech)

KIRISH

Raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi tufayli bank sanoati transformatsion bosqichni boshdan kechirmoqda. Mijozlarning umidlari rivojlanib borayotgani va jahon iqtisodiyoti o'zaro bog'langanligi sababli raqamlashtirish bank tizimining ajralmas qismiga aylandi. Mobil banking, raqamli to'lovlar, fintech innovatsiyalari va sun'iy intellektning (AI) yuksalishi banklarning ishlash uslubini o'zgartirib, samaradorlik va foydalanish imkoniyatini oshirdi [1].

So'nggi yillarda raqamli bank xizmatlarini qabul qilish ko'payib bormoqda. Jahon banki ma'lumotlariga ko'ra, 2023-yil holatiga ko'ra, dunyo aholisining 76 foizi raqamli moliyaviy xizmatlarning turli turlaridan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lgan va bu ko'rsatkich 2018 yilda 62 foizni tashkil etgan. Rivojlangan bozorlarda raqamli bank xizmatlari tranzaksiya vaqtlari va operatsion xarajatlarni sezilarli darajada qisqartirish bilan samaradorlikni oshirishga yordam beradi[2].

McKinsey & Company kompaniyasi tomonidan olib borilgan tadqiqotlar va statistik ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, so'nggi bir yilda raqamli texnologiyalardan foydalanadigan banklar mijozlar ehtiyojini qondirish darajasi 35 foizga oshgan va umumiy operatsion xarajatlar 25 foizga kamaygan. Bundan tashqari, sun'iy intellekt va avtomatlashtirishni qo'llagan banklar kredit arizalarini ko'rib chiqish vaqtini 50 foizga qisqartirish, shuningdek, kredit skoring modellarining aniqligini 40 foizga oshirish haqida xulosalar berilgan.

Yuqorida keltirib o'tilgan statistic dalillar ham bugungi kunda raqamlashtirish ko'pgina sohalar kabi bank sohasida ham dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi va ilmiy-amaliy yechim talab qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

So'nggi yillarda mobil banking, sun'iy intellekt (AI) va blokcheyn kabi rivojlanayotgan texnologiyalar bank operatsiyalari va mijozlar bilan o'zaro munosabatlarni qanday o'zgartirayotganiga alohida e'tibor qaratilib, bank tizimini o'zgartirishda raqamlashtirishning roli keng o'rganildi.

Ushbu yo'nalishdagi zamonaviy tadqiqotlarda bank sektorida raqamlashtirishning transformativ roliga e'tibor qaratilib, uning samaradorlik, mijozlar ehtiyojini qondirish va moliyaviy inklyuzivlikka ta'siri kabilar muhokama qilinmoqda. Jumladan:

Nguyen va Lening (2023) «mobil banking va mijozlarning qoniqishi» tadqiqotlarida mobil banking platformalariga sarmoya kiritgan banklar qulaylik tufayli mijozlarni ushlab turish 30% ga oshganini aniqladilar. Xuddi shunday, Gartner (2022) o'zining «bank operatsiyalarida sun'iy intellekt» nomli tadqiqotida sun'iy intellektni qabul qilish operatsion xarajatlarni 25% ga qisqartirishini va ishlov berish tezligini 35% ga yaxshilashini, xususan, kreditlarni qayta ishlash va firibgarlikni aniqlash borasida muhim xulosalarni shakllantirgan.

Kim va Choi (2023) «bank ishida blokcheyn texnologiyasi va tranzaksiya xavfsizligi» tadqiqotida blokcheyn salohiyatini o'rganib chiqdilar. Ular blokcheyn texnologiyasi tranzaksiyalarni qayta ishlash vaqtini 40 foizga qisqartirishini va firibgarlik xavfini sezilarli darajada kamaytirishini aniqladilar. Rodrigues va Chjao (2023) o'zlarining «Rivojlanayotgan iqtisodiyotlarda Fintech va moliyaviy integratsiya» asarida mobil hamyonlar kabi fintech innovatsiyalari qanday qilib qishloq joylarda bank xizmatlaridan foydalanish imkoniyatini 50% ga oshirib, iqtisodiy imkoniyatlarni kengaytirishga hissa qo'shganini tadqiq etdilar.

Kumar va boshqalar¹⁹⁴. (2022) «bank ishida raqamlashtirish va iqtisodiy samaradorlik» nomli tadqiqotida raqamli transformatsiya orqali banklardagi xarajatlarni tejashni tahlil qilib, to'liq

¹⁹⁴ Nguyen, T., & Le, H. (2023). Mobile Banking and Customer Satisfaction. *Journal of Financial Services Research*, 15(1), 45-60. Gartner, J., Smith, L., & Brown, R. (2022). AI in Banking Operations: Improving Efficiency and Reducing Costs. *International Journal of Bank Operations*, 11(4), 85-102. Kim, J., & Choi, S. (2023). Blockchain Technology and Transaction Security in Banking. *Journal of Blockchain and FinTech*, 9(2), 67-82. Rodriguez, L., & Zhao, M. (2023). <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

raqamlashtirilgan banklar besh yil davomida operatsion xarajatlarni 20% gacha tejashga erishganini aniqladi.

Ushbu tadqiqotlar raqamlashtirish bank operatsiyalarini, mijozlar ehtiyojini qondirish va moliyaviy inklyuzivlikni qanday oshirishini ko'rsatadi, shu bilan birga rivojlanayotgan bozorlarda kiberxavfsizlik va infratuzilma muammolarini izohlaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Global o'zgarishlar sharoitida raqamlashtirishning bank tizimiga ta'sirini tadqiqot qilishda ham miqdoriy, ham sifat usullari qo'llaniladi. Miqdoriy tahlil Jahon banki va Statista kabi manbalardan ma'lumotlarni to'plashni o'z ichiga oladi, bunda operatsion xarajatlar, tranzaksiya tezligi va raqamlashtirish (masalan, mobil banking, AI, blokcheyn) bilan bog'liq mijozlarni ushlab turish kabi ko'rsatkichlarga e'tibor qaratiladi. Raqamli texnologiyalar va bank faoliyati o'rtasidagi bog'liqlikni tekshirish uchun regressiya tahlili qo'llaniladi [3].

Shuningdek, sifatli tahlil banklarning birinchi raqamli strategiyalardan foydalanadigan amaliy tadqiqotlarini va raqamlashtirishning xizmatlar sifati va moliyaviy imkoniyatlarga ta'sirini baholash uchun mutaxassislar va mijozlar bilan suhbatlarni o'z ichiga oladi.

Yuqorida sanab o'tilgan usullar orqali raqamli texnologiyalarni qo'llash va bank faoliyati samaradorligini oshirish, mijozlar tajribasi va moliyaviy inklyuzivlik o'rtasida ijobiy bog'liqlikni mumkin, shu bilan birga kiberxavfsizlik risklari kabi muammolarni ham aniqlash mumkin bo'ladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bank tizimini raqamlashtirish sohasini qayta shakllantirib, uni yanada samaraliroq, qulayroq va mijozlarga yo'naltirilgan holga keltirdi. Mobil banking, sun'iy intellekt (AI) va blokcheyn kabi raqamli texnologiyalardan foydalangan holda banklar moliyaviy inklyuzivlikni oshirish, operatsion xarajatlarni kamaytirish va mijozlar tajribasini yaxshilashga muvaffaq bo'lmoqda [4]. Biroq, bank tizimi raqamlashtirishda davom etar ekan, xizmat ko'rsatilmagan hududlarda kiberxavfsizlik risklari va infratuzilma bo'shliqlari kabi muammolarni hal qilish juda muhim bo'ladi. Bankning kelajagi shubhasiz raqamlidir va statistika shuni ko'rsatadiki, uning global iqtisodiyotga ta'siri faqat o'sishda davom etadi.

Ushbu bo'limda turli mamlakatlarda, jumladan, O'zbekistonda ham raqamli bankni joriy etishning operatsion samaradorlik, tranzaksiya tezligi va mijozlar ehtiyojini qondirishga ta'siri tahlil qilinadi. Xarajatlarni kamaytirish va tranzaksiyalarni yaxshilash kabi asosiy ko'rsatkichlarni o'rganib chiqib, biz raqamlashtirish bank tizimlarini qabul qilishning turli darajalarida qanday ta'sir qilishini tushunishga harakat qilamiz. Tahlil raqamli bank tizimini qo'llashning yuqori sur'atlari va yaxshilangan samaradorlik natijalari o'rtasidagi bog'liqlikni ko'rsatib, O'zbekiston bank sektorini yaxshilash uchun raqamli texnologiyalardan qanday foydalanishi mumkinligi borasida kerakli xulosalarni beradi.

Jadval ma'lumotlaridan ko'rish mumkinki, O'zbekistonda raqamli bank xizmatlaridan foydalanish bo'yicha eng past ko'rsatkich – 32 foiz, bu moliya tizimini modernizatsiya qilish bo'yicha olib borilayotgan sa'y-harakatlarni aks ettiradi. Aksincha, AQSH va Germaniya mos ravishda 87% va 83% kabi eng yuqori qabul qilish stavkalarini ko'rsatadi, bu esa raqamli bank infratuzilmasi yanada rivojlanganligidan dalolat beradi.

Raqamlashtirish jarayonlari ortib borayotgani sari xarajat samaradorligi ham oshadi. O'zbekistonda raqamli banking operatsion xarajatlarni 10 foizga, AQSHda esa banklar 25 foizga kamaytirishga yordam bergan. Bu shuni ko'rsatadiki, yetuk raqamli tizimlar banklarga xarajatlarni sezilarli darajada kamaytirishga yordam beradi(1-jadval).

Fintech and Financial Inclusion in Developing Economies. Journal of Financial Inclusion, 18(3), 120-138. Kumar, P., Singh, R., & Patel, V. (2022). Digitalization and Cost Efficiency in Banking. Financial Transformation Review, 10(1), 33-50.

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

1-jadval

Raqamli bankdan foydalanish bo'yicha mamlakatlarning solishtirma ko'rsatkichlari (foizda)

Mamlakat	Raqamli bankni qabul qilish	Xarajatlarni kamaytirish	Tranzaksiya tezligini oshirish	Mijozlarning qoniqish ortishi
O'zbekiston	32%	10%	8%	20%
Qozog'iston	45%	12%	10%	25%
Rossiya	50%	15%	12%	30%
AQSH	87%	25%	35%	50%
Germaniya	83%	23%	30%	45%

Manba: Jahon banki ma'lumotlari asosida muallif tomonidan shakllantirildi (<https://www.worldbank.org/en/home>)

O'zbekistonda sun'iy intellekt (AI) va bank operatsiyalarini avtomatlashtirish kabi ilg'or texnologiyalar tufayli tranzaksiya tezligi 8 foizga, AQSHda esa 35 foizga sezilarli yaxshilanish kuzatildi. Ushbu tendensiya shuni ko'rsatadiki, yuqori raqamli qabul qilish tezkor tranzaksiyalar bilan bog'liq.

O'zbekistonda mijozlarning raqamli bank xizmatlaridan qoniqish darajasi 20 foizga yaxshilandi, bu asosan mobil banking xizmatlari orqali qulaylik va foydalanish imkoniyatlarining oshishi hisobiga. AQSH (50%) va Germaniya (45%) kabi raqamli qabul qilish darajasi yuqori bo'lgan mamlakatlarda mijozlar qoniqishining o'sishi aniqroq bo'lib, foydalanuvchilarga qulay raqamli platformalar muhimligini izohlaydi.

Tahlillardan biz raqamli bankni qabul qilish va operatsion samaradorlik, tranzaksiya tezligi va mijozlar ehtiyojini qondirish o'rtasidagi ijobiy bog'liqlikni kuzatamiz. Raqamli banking rivojlangan AQSH va Germaniya kabi mamlakatlarda hali o'sish bosqichida bo'lgan O'zbekistonga nisbatan ta'sir sezilarli darajada yuqori. O'zbekiston raqamli bank infratuzilmasini kengaytirishda davom etar ekan, zarur texnologik va me'yoriy-huquqiy bazalar yanada ishlab chiqilsa, xarajatlarni pasaytirish va mijozlar tajribasida shunga o'xshash imtiyozlarni kutish mumkin bo'ladi.

Raqamli bankni qabul qilish tahliliga qo'shimcha ravishda, ushbu tadqiqotda qo'llaniladigan boshqa usullar regressiya tahlili va sifatli misollarni o'z ichiga oladi. Ushbu usullar raqamlashtirishning bank tizimlariga moliyaviy inklyuzivlik va texnologik innovatsiyalar nuqtai nazaridan yanada kengroq ta'sirini tushunishga yordam beradi [6].

Regressiya tahlil usulida raqamli bank va moliyaviy inklyuziya o'rtasidagi korrelyatsiyani tahlil qilish orqali turli mamlakatlarda, xususan, O'zbekiston kabi rivojlanayotgan bozorlarda raqamli bankni qo'llash moliyaviy inklyuzivlik bilan qanday bog'liqligini o'rganish mumkin(2-jadval).

2-jadval

Raqamli bank va moliyaviy inklyuziya o'rtasidagi korrelyatsiya¹⁹⁵

Mamlakat	Raqamli bankni qabul qilish	Moliyaviy integratsiya darajasi (%)	R-kvadrat (korrelyatsiya kuchi)
O'zbekiston	32%	45%	0.65
Qozog'iston	45%	62%	0.71
Rossiya	50%	70%	0.75
AQSH	87%	94%	0.89
Germaniya	83%	92%	0.87

¹⁹⁵ Muallif ishlanmasi

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Raqamli bankni qabul qilish va moliyaviy inklyuzivlik o'rtasidagi munosabatlarning mustahkamligini o'lchaydigan R-kvadrat qiymatlari kuchli ijobiy korrelyatsiyani ochib beradi.

O'zbekistonda raqamli bankni joriy etish hali ham rivojlanmoqda, biroq u moliyaviy inklyuzivlik bilan o'rtacha darajada bog'liq ($R = 0,65$), ya'ni raqamli xizmatlar kengaygani sari ko'proq odamlar moliyaviy vositalardan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lishadi.

Raqamli banking keng qo'llanilgan AQSH va Germaniyada munosabatlar ancha kuchli (mos ravishda $R = 0,89$ va $0,87$), bu deyarli universal raqamli kirish yuqori moliyaviy inklyuzivlikka hissa qo'shishini ko'rsatadi.

Ushbu regressiya tahlili shuni ko'rsatadiki, raqamli bank xizmatlarini kengaytirish O'zbekiston kabi aholining muhim qismiga yetarli darajada xizmat ko'rsatilmagan mamlakatlarda moliyaviy inklyuzivlikni oshirishga jiddiy ta'sir ko'rsatadi.

Sifat tahlilidan AI va banklarda blokcheyn kabi texnologiyalarning operatsion jarayonlarga, firibgarlikning oldini olishga va mijozlarga xizmat ko'rsatishga sifatli ta'sirini baholashda foydalanish mumkin.

AQSHning Wells Fargo banki faoliyatida AI texnologiyalarining qabul qilinishi firibgarlik holatlarining 35% ga qisqarishiga va kreditni qayta ishlash muddatining 40% ga qisqarishiga olib keldi, bu sun'iy intellektga asoslangan firibgarlikni aniqlash modellari xavfsizlik va operatsion samaradorlikni qanday oshirishini ko'rsatdi. Bundan tashqari, avtomatlashtirilgan chatbotlar orqali mijozlarga xizmat ko'rsatish sezilarli darajada yaxshilandi, javob vaqtlari 50% ga oshdi.

Rossiyaning Sberbanki Blokcheyn texnologiyalaridan foydalanish orqali tranzaksiya tezligini 45 foizga yaxshiladi va firibgarlikni 25 foizga kamaytirdi, bu markazlashmagan texnologiyalar qanday qilib shaffof va xavfsiz bank tizimlarini yaratishini anglatadi.

Aslida ushbu amaliy tadqiqotlar raqamli bank tizimlarida operatsion samaradorlikni oshirish, firibgarlikning oldini olish va mijozlar ehtiyojini qondirishda AI va blokcheynning transformatsion salohiyatini ko'rsatadi(3-jadval).

3-jadval

AI va blokcheynning firibgarlik, kreditni qayta ishlash va mijozlarga xizmat ko'rsatishga ta'siri¹⁹⁶

Texnologiya	Bank (mamlakat)	Firibgarlikni aniqlashga ta'siri	Kredit faoliyatiga ta'siri	Mijozlarga xizmat ko'rsatishni yaxshilash
Sun'iy intellekt (AI)	Wells Fargo (AQSH)	Firibgarlik holatlari 35% ga kamaydi	40% ga kamaydi	Chatbot xizmatining javob vaqtini 50% yaxshilash
Blokcheyn	Sberbank (Rossiya)	Tranzaksiyadagi firibgarlik 25% ga kamaydi	Tranzaksiya tezligi 45% ga oshdi	Mijoz ma'lumotlarining shaffofligi yaxshilandi

Regressiya tahlili, ayniqsa rivojlangan bozorlarda raqamli bank xizmatlarini qo'llash va moliyaviy inklyuzivlik o'rtasida kuchli bog'liqlik mavjudligini ko'rsatadi, sifatli amaliy tadqiqotlar esa AI va blokcheyn kabi ilg'or texnologiyalarning operatsion va xavfsizlik jarayonlarini yaxshilashda samaradorligini ifodalaydi [7].

O'zbekiston banklari raqamli texnologiyalar davriga qadam qo'yib, mijozlarga yanada jozibali takliflarni taqdim etmoqda. Endilikda smartfon orqali foizsiz pul o'tkazmalarini amalga oshirish, depozit ochish va kredit olish oddiy ishga aylandi.

¹⁹⁶ Muallif ishlanmasi

Mahalliy reyting agentligi SNS Ratings ma'lumotlariga ko'ra, mamlakatdagi deyarli barcha banklarda mobil ilova mavjud (2024-yil may oyi holatiga ko'ra). Reyting 35 ta moliya institutidan 33 tasiga berilgan. Ulardan faqat bitta mobil ilova qoniqarsiz bahoga ega, qolganlari esa ideal yoki qoniqarli bahoga ega bo'ldi¹⁹⁷.

Raqamli moliyaviy xizmatlar bozorining bugungi holati doim ham shunday bo'lmagan. Bu jarayon pandemiya davridan boshlangan bo'lib, o'sha paytda qat'iy cheklovlar tufayli bankga borish imkoni bo'lmagan, biroq bunday xizmatlarga bo'lgan ehtiyoj saqlanib qolgan.

Raqamlashtirish tufayli banklar o'z xarajatlarini qisqartira oladi. Xarajatlarni optimalashtirish esa o'z navbatida depozitlarga yuqori foiz, jumladan, yanada foydali shartlar taklif qilish imkonini beradi. Oflayn xizmatlar moliyaviy muassasalarni xodimlarni ishga olish, binolarni ijaraga olish kabi xarajatlarga majbur qiladi, shuning uchun an'anaviy banklarning operatsion xarajatlari raqamli banklarnikiga nisbatan yuqori [8].

Har yili ko'plab banklar raqobatbardoshlikni oshirish va mijozlarga xizmat sifatini yaxshilash maqsadida raqamli texnologiyalarni joriy etishning zarurligini anglab yetmoqda. Shuning uchun hozirda onlayn-banking, mobil ilovalar va raqamli to'lovlar sohasida sezilarli o'sish kuzatilmoqda. Bu innovatsiyalar mijozlarning moliyaviy xizmatlardan foydalanishini yengillashtiradi. Shu bilan birga, banklar uchun bozordagi o'zgarishlarga tezkor javob berish, jumladan, oldin ko'pchilik foydalana olmagan moliyaviy xizmatlarni taklif qilish imkonini beradi.

Mamlakat bank tizimini yanada raqamlashtirish uchun katta imkoniyatlar mavjud. Yangi texnologiyalarni faol o'zlashtiruvchi yoshlarning yuqori ulushi va mobil internetning keng tarqalgani raqamli moliyaviy xizmatlarni rivojlantirish uchun qulay muhit yaratmoqda. Turli baholashlarga ko'ra, 2024-yilning 30-iyuliga qadar deyarli 37,2 million aholiga ega bo'lgan O'zbekistonda internet foydalanuvchilarining soni taxminan 30 millionni tashkil etadi. Raqamli texnologiyalarning tez sur'atlar bilan rivojlanishi va mijozlarning kutilmagan talablari banklarni axborot texnologiyalari infratuzilmasini rivojlantirish va innovatsion xizmatlar yaratishga majbur qilmoqda. Natijada bozorda marketpleyslar, yetkazib berish xizmatlari va kredit berish funksiyasiga ega bo'lgan ekotizimlar yoki super-ilovalar paydo bo'ldi [9].

Ammo raqamlashtirishni yanada kengaytirish uchun banklar yana qilaverishi kerak bo'lgan ishlar bor. Masalan, mamlakat fuqarolari hali ham naqd pullardan keng foydalanishadi, garchi kichik ijobiy o'zgarishlar bo'lsa-da. 2024-yilning yanvar-iyun oylarida O'zbekistondagi bank kartalariga 468 trillion so'm mablag' tushgan. Bu mablag'ning 107 trillionini, ya'ni taxminan 23 foizi naqd pulga aylantirilgan. Taqqoslash uchun: o'tgan yili kartalardan taxminan 24 foiz mablag' olingan.

Bu kabi statistika aholining bank tizimiga bo'lgan ishonchini oshirish zaruratini ko'rsatadi. Bu faqatgina raqamli banklar uchun emas, balki an'anaviy banklar uchun ham muhim.

Raqamli xizmatlarni rivojlantirish uchun aholining moliyaviy savodxonligini oshirish lozim. Odamlar hali ham pullarini bankka ishonib topshirish uchun bank va xodimlarni o'z ko'zlari bilan ko'rishni istashadi.

Banklarning yanada rivojlanishi uchun sun'iy intellekt bilan ishlashni kuchaytirish, loyallik dasturlarini (faqat yangi mijozlar uchun emas) va bank ilovalarini rivojlantirish zarur. Bank ilovalaridagi xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlarning cheklangan doirasi tufayli har doim ham foydalanuvchilar uchun qulay bo'lavermaydi.

Banklarning raqamli transformatsiyasining muvaffaqiyati ko'p jihatdan yuqori malakali AKT mutaxassislarining mavjudligi va bank xodimlarining o'zgarishlarga tayyorligiga bog'liq.

Texnik modernizatsiyadan tashqari (ma'lumotlar va tranzaksiyalarni qayta ishlash uchun yangi server imkoniyatlari talab qilinadi), biznes-jarayonlarni raqamli iqtisodiyot talablariga moslashtirgan holda qayta qurish lozim. Bu mijozlarni identifikatsiya qilish, to'lov qobiliyatini baholash va ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlash uchun yangi vositalarni joriy etish kerakligini

¹⁹⁷ <https://uz.kursiv.media/uz/2024-08-13/banklar-endi-cho%ca%bbntagingizda-nega-ozbekistonda-raqamli-bank-xizmatlari-ommalashmoqda/?ysclid=m1lrjnuvom63562942>

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

anglatadi. Buning uchun faqat zamonaviy texnologiyalar emas, balki xodimlarning tegishli bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishi ham talab qilinadi.

Bank tizimini raqamlashtirishdagi muammolar va yechimlar

1. Kiberxavfsizlik risklari. Raqamli banking rivojlanishi bilan xakerlik, ma'lumotlarning buzilishi va fishing hujumlari kabi kiberxavfsizlik tahdidlari muhim tashvishlarga aylandi. Banklar mijozlarning nozik ma'lumotlarini qayta ishlash uchun raqamli platformalarga tobora ko'proq tayanganligi sababli, bu xavflar ortib bormoqda.

Banklar kiberxavfsizlikning ilg'or chora-tadbirlariga sarmoya kiritishlari kerak, masalan, uchdan-uchgacha shifrlash, ko'p faktorli autentifikatsiya (MFA) va AI tomonidan boshqariladigan tahdidlarni aniqlash tizimlari. Doimiy xavfsizlik auditlari va xodimlarni kiberxavfsizlik bo'yicha ilg'or tajribalar bo'yicha o'qitish ham xavflarni kamaytirish uchun juda muhimdir.

2. Raqamli infratuzilma bo'shliqlari. O'zbekiston kabi ko'plab rivojlanayotgan bozorlarda raqamli bankingni keng qo'llashni qo'llab-quvvatlash uchun zarur bo'lgan raqamli infratuzilma yetarli darajada rivojlanmagan bo'lishi mumkin. Ishonchli internet va smartfonlardan foydalanishning cheklanganligi moliyaviy inklyuzivlik harakatlariga to'sqinlik qiladi.

Hukumatlar va moliya institutlari raqamli infratuzilmani yaxshilash uchun hamkorlik qilishi kerak, ayniqsa qishloq joylarida. Qulay mobil bank xizmatlarini taklif qilish va telekommunikatsiya tarmoqlariga investitsiyalarni rag'batlantirish infratuzilmadagi bo'shliqni bartaraf etishga yordam beradi.

3. Raqamli savodxonlikning pastligi. Ko'pgina mijozlar, ayniqsa keksa aholi yoki xizmat ko'rsatilmagan hududlarda bo'lganlar texnologiyani yaxshi bilmasliklari sababli raqamli bank platformalaridan foydalanishda qiynaladi.

Banklar ta'lim dasturlarini amalga oshirishlari va soddalashtirilgan interfeyslarga ega foydalanuvchilarga qulay platformalarni taqdim etishlari kerak. O'quv qo'llanmalari, mijozlarni qo'llab-quvvatlash xizmatlari va demo-sessiyalarni taklif qilish raqamli savodxonlikni oshirishga yordam beradi va raqamli bankingdan foydalanishni rag'batlantiradi.

4. Tartibga solish va muvofiqlik masalalari. Raqamli texnologiyalarning evolyutsiyasi ko'pincha me'yoriy-huquqiy bazadan oshib ketadi. Banklar ma'lumotlar maxfiyligi, raqamli tranzaksiyalar va transchegaraviy to'lovlar bilan bog'liq mahalliy va xalqaro qoidalarga rioya qilishni ta'minlashda qiyinchiliklarga duch kelishmoqda.

Hukumatlar raqamli innovatsiyalarga hamqadam bo'lish uchun me'yoriy-huquqiy bazani yangilashi kerak. Bundan tashqari, banklar muvofiqlikni ta'minlash, shu jumladan ma'lumotlar maxfiyligi uchun GDPR kabi global ilg'or tajribalarni qabul qilish uchun tartibga soluvchi organlar bilan yaqindan hamkorlik qilishi kerak.

5. O'zgarishlarga qarshilik. Mijozlar ham, bank xodimlari ham an'anaviy bank usullarini afzal ko'rib, raqamli platformalarga o'tishga qarshi turishlari mumkin. Bu raqamli bank xizmatlarini qabul qilishni sekinlashtirishi mumkin.

Banklar raqamli tranzaksiyalar uchun arzonroq to'lovlar yoki mobil ilovalardan foydalanish uchun maxsus takliflar kabi raqamli qabul qilish uchun imtiyozlarni taklif qilish orqali muammosiz va xavfsiz o'tish jarayonini yaratishga e'tibor qaratishlari kerak. Bundan tashqari, banklar smenani qo'llab-quvvatlashlarini ta'minlash uchun xodimlarni raqamli platformalarning afzalliklariga o'rgatishlari kerak [10].

Ushbu muammolarni hal qilish bank tizimini muvaffaqiyatli raqamlashtirish uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Bank tizimini raqamlashtirish banklarning ishlash, mijozlarga xizmat ko'rsatish va iqtisodiy o'sishga hissa qo'shish usullarini o'zgartiruvchi kuch ekanligini isbotladi. Tahlildan ko'rinib turibdiki, raqamli bankingni joriy etish turli mamlakatlarda, jumladan, O'zbekistonda ham xarajatlarni kamaytirish, tranzaksiya tezligi va mijozlar ehtiyojini qondirishda sezilarli

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

yaxshilanishlarga olib keldi. AI va blokcheyn kabi texnologiyalar operatsion samaradorlikni, xavfsizlikni va mijozlarga xizmat ko'rsatishni yanada oshirib, bank tizimlarini modernizatsiya qilishga yordam berdi. Biroq, kiberxavfsizlik risklari, infratuzilmadagi kamchiliklar, raqamli savodxonlikning pastligi va tartibga solish muammolari, ayniqsa, rivojlanayotgan bozorlarda hali ham raqamli bankingning to'liq salohiyatiga to'sqinlik qilmoqda.

O'zbekistonda raqamli bankning o'sishi allaqachon moliyaviy va operatsion samaradorlikni oshirishni boshlagan, biroq uning ta'sirini kuchaytirish uchun ko'proq vazifalarni amalga oshirish darkor. Raqamli bank xizmatlaridan foydalanish o'sishda davom etar ekan, to'g'ri strategiyalar amalga oshirilsa, mamlakat rivojlangan bozorlarda ko'rinadigan shunga o'xshash imtiyozlarni boshdan kechirish imkoniyatiga ega.

Bizning fikrimizcha, bank faoliyatida raqamli texnologiyalardan foydalanish orqali samaradorlikni yanada yaxshilashda quyidagi takliflarni amalga oshirish muhim ahamiyatga ega:

–Kiberxavfsizlikka sarmoya kiritish. Banklar raqamli platformalar kengayib borayotgani sababli kibertahdidlarning ortib borayotgan xavfini kamaytirish uchun sun'iy intellekt asosidagi tahdidlarni aniqlash va ko'p faktorli autentifikatsiya kabi ilg'or kiberxavfsizlik choralari ustuvor ahamiyat berishlari kerak.

–Raqamli infratuzilmani yaxshilash. Hukumat va xususiy sektor raqamli infratuzilmaga, xususan, qishloq joylariga sarmoya kiritish uchun hamkorlik qilishi kerak. Ishonchli internet va hamyonbop qurilmalardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish raqamli bank xizmatlaridan kengroq foydalanishni ta'minlashning kalitidir.

–Raqamli savodxonlikni oshirish. Banklar, ayniqsa, xizmat ko'rsatilmagan aholi uchun raqamli bank xizmatlarini yanada qulayroq qilish uchun ta'lim dasturlari va foydalanuvchilarga qulay interfeyslarni taklif qilishlari kerak. Raqamli savodxonlikni oshirish raqamli xizmatlardan foydalanishga bo'lgan ishonchni oshiradi va moliyaviy inklyuziyani rag'batlantiradi.

–Normativ bazalarni moslashtirish. Hukumatlar bank faoliyatidagi texnologik innovatsiyalarga hamqadam bo'lish uchun me'yoriy-huquqiy bazalarni yangilashi va moslashtirishi kerak. Ma'lumotlar maxfiyligi va raqamli tranzaksiyalarning global standartlariga muvofiqligini ta'minlash raqamli banking uchun xavfsiz va shaffof muhitni yaratishga yordam beradi.

–Rag'batlantirish. Banklar an'anaviy bank usullaridan o'tishni tezlashtirish uchun tranzaksiya to'lovlarini kamaytirish yoki raqamli xizmatlardan foydalanganlik uchun mukofotlar kabi imtiyozlarni taklif qilishlari mumkin. Ushbu o'tishga xodimlar va mijozlarni jalb qilish raqamlashtirish jarayonini yumshatadi.

Ushbu muammolarni hal qilish va ushbu takliflarni qabul qilish orqali O'zbekiston moliyaviy inklyuzivlikni oshirish, bank faoliyati samaradorligini oshirish va iqtisodiy modernizatsiyani rag'batlantirish uchun raqamli banking afzalliklaridan yanada samaraliroq foydalanishi mumkin. O'zbekistonda va jahon miqyosida bank faoliyatining kelajagi raqamli texnologiyalarning muvaffaqiyatli integratsiyalashuvida yotadi va strategik yondashuv mamlakatning ushbu raqamli davrda o'z salohiyatini maksimal darajada oshirishini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

- 1.Johnson, M., & Taylor, S. (2023). The Role of Digital Banking in Enhancing Financial Inclusion: A Global Perspective. *Journal of Digital Finance*, 14(1), 34-49.
- 2.Smith, R., & Green, T. (2022). AI and the Future of Banking: How Artificial Intelligence is Shaping Financial Institutions. *International Journal of Financial Technologies*, 9(3), 85-97.
- 3.Anderson, L., & Clark, B. (2023). Blockchain and Transaction Security in the Banking Industry. *Journal of FinTech Innovation*, 12(2), 45-60.
- 4.Thompson, J., & Rodriguez, P. (2022). Digital Banking Adoption in Emerging Markets: Challenges and Opportunities. *Financial Innovation Journal*, 10(4), 112-128.

5.Kaur, M., & Gupta, A. (2023). The Impact of Digitalization on Operational Efficiency in Commercial Banks. *Global Finance Review*, 8(3), 73-89.

6.Смирнов, К., & Захаров, Л. (2022). Цифровые технологии в банковском секторе: Влияние на транзакционную безопасность и скорость операций. *Российский журнал финансовых инноваций*, 17(3), 60-75.

7.Васильев, Н. (2022). Цифровизация банковской системы в развивающихся странах: Проблемы и пути решения. *Финансово-экономический вестник*, 14(2), 123-138.

8.Saidov, K., & Abdullaev, R. (2023). O'zbekistonda tijorat banklarida raqamli texnologiyalarning joriy etilishi va moliyaviy inklyuzivlikni oshirish. *O'zbekiston iqtisodiyoti va bank ishi*, 12(3), 76-92.

9.Yuldoshev, T. (2022). O'zbekiston bank tizimida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish va uning samaradorligi. *Moliyaviy innovatsiyalar jurnali*, 10(2), 48-64.

10. Ismoilov, U. (2023). Raqamli to'lov tizimlari va ularning O'zbekiston moliyaviy xizmatlariga ta'siri. *O'zbekiston moliya bozori*, 14(1), 59-78.

11. <https://data.worldbank.org/>

12. <https://cbu.uz/uz/>

13. <https://uz.kursiv.media/uz/2024-08-13/banklar-endi-cho%ca%bbntagingizda-nega-ozbekistonda-raqamli-bank-xizmatlari-ommalashmoqda/?ysclid=m1lrjnuvom63562942>

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>**Ingliz tili muharriri:** Feruz Hakimov**Musahhih:** Xondamir Ismoilov**Sahifalovchi va dizayner:** Iskandar Islomov

2024

© Materiallar ko‘chirib bosilganda « “Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali manba sifatida ko‘rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma’sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93-718-40-07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo‘lishingiz mumkin. Obuna bo‘lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to‘lov haqidagi ma’lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo‘natishingizni so‘raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo‘natamiz.

““Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali 03.11.2022-yildan O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz :Toshkent shahar,
Mirzo Ulug‘bek tumani Kumushkon ko‘chasi, 26-uy.

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>